

18º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais

Tema: *A gente sobe a ladeira por liberdade*

Salvador, Bahia, Brasil – 3 a 7 de dezembro de 2025

Eixo temático: Serviço Social, Fundamentos, Formação e Trabalho Profissional

PESQUISA MEDIADA PELAS TICS: ASPECTOS DA COLONIZAÇÃO DE DADOS

Iany Lugao Monteiro¹

RESUMO

O relato de experiência refere-se a uma pesquisa de campo sobre escolas públicas estaduais em municípios do Noroeste Fluminense mediada pela Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) como questionário estruturado e perguntas fechadas. A partir de uma abordagem qualitativa, o Serviço Social pode contribuir para o fortalecimento de vínculos, promoção de saúde mental e combate à evasão escolar.

ABSTRACT

This experience report refers to a field research on state public schools in municipalities in the Northwest of Rio de Janeiro, mediated by Information and Communication Technology (ICT) as a structured questionnaire and closed questions. From a qualitative approach, Social Service can contribute to strengthening bonds, promoting mental health and combating school dropout.

Palavras-chave: Serviço social, educação, tecnologias da informação, colonização digital.

Introdução

A escola, enquanto instituição social, desempenha um papel fundamental na formação, não apenas intelectual, mas sobretudo na formação do caráter, ou formação socioemocional dos alunos. Por outro lado, o cotidiano escolar é permeado por expressões

¹ lugaoiany@gmail.com. Fundacao Apoio a Pesquisa Ensino e Assistencia a Escola de Med do Rj e Hospital Gaffre.

18º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais

Tema: *A gente sobe a ladeira por liberdade*

Salvador, Bahia, Brasil – 3 a 7 de dezembro de 2025

complexas da questão social², que impactam diretamente a vida dos estudantes e influenciam tanto o processo de ensino-aprendizagem quanto os índices de evasão escolar. Sendo assim, enquanto espaço de formação cidadã e desenvolvimento integral do aluno, é atravessada por múltiplas expressões da questão social, que influenciam diretamente no processo de ensino-aprendizagem e podem levar à evasão escolar. Nesse contexto, a inserção do Serviço Social contribui para o acolhimento, fortalecimento de vínculos, articulação com redes de proteção social e defesa dos direitos, conforme previsto na LDB (Lei 9394/1996) e na Lei 13935/2019). A presença das TICs, embora represente avanços tecnológicos, também configura mecanismos de controle e vigilância, o que exige uma análise crítica sobre seu uso na prática educacional e social.

Nesse contexto, a permanência de um profissional do Serviço Social contribui significativamente para a identificação e intervenção nas demandas sociais, promovendo acolhimento, vínculos afetivos e de confiança. Além disso, favorece um atendimento integral ao aluno e sua família em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB, 1996), fortalecendo a democracia, a cidadania e a gestão escolar, por meio da ampliação de participação coletiva. (Schneider, 2012)

Dessa forma, este esforço reflexivo visa identificar caminhos possíveis para a intervenção profissional na escola pública, considerando as especificidades de um território rural em um estado do Sudeste brasileiro. Conforme Cavalcanti (2024), embora as tecnologias da informação e comunicação (TICs) sejam amplamente utilizadas para atender às demandas do capital, também podem refletir lutas e resistências sociais, a depender da intencionalidade crítica dos profissionais envolvidos na execução dos serviços. (Cavalcanti, 2024)

Desde a pandemia de Covid-19, tem-se intensificado o debate sobre a inserção das TICs no contexto do capitalismo de vigilância e na colonização digital da vida — ³ou na chamada sociedade de controle. O impacto social das novas tecnologias tornou-se objeto de

² Trata-se de conceito amplamente discutido como objeto de atuação do Serviço Social. Sobretudo, nos estudos de (Netto, 2001), o qual debruça-se sobre os aspectos históricos do materialismo dialético para definir a questão social enquanto as múltiplas desigualdades na sociedade, desde seu surgimento na segunda revolução industrial, enquanto “pauperismo”. Sendo inerente ao capitalismo, suas múltiplas expressões expressam-se nas diferentes fases do capital, sobretudo na atualidade na forma da indústria 4.0 de capitalismo datatificado.

³A dataficação, ou outros nomes (capitalismo de dados, colonialismo de dados, colonialismo digital, capitalismo de vigilância, capitalismo de plataforma, modulação, dataficação) ou a utilização de algoritmos no controle das preferências e do trabalho, processo o qual tem sido abordado como a colonização da vida, no modo atual de desenvolvimento da sociedade capitalista. (Chaves, 2022)

18º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais

Tema: *A gente sobe a ladeira por liberdade*

Salvador, Bahia, Brasil – 3 a 7 de dezembro de 2025

estudos e estratégias de resistência que vão além da mera tradução técnica e estatística da ação humana.

A expansão tecnológica nos últimos anos constitui uma das mais profundas inflexões na história da racionalidade técnica moderna. O que inicialmente se apresentava como promessa de libertação cognitiva, acesso irrestrito ao conhecimento e democratização da comunicação, revela-se, cada vez mais, como um sofisticado aparato de controle social.

Atualmente, Antunes (2018) aponta para a mediação tecnológica de quase todos os aspectos da experiência humana — uma verdadeira colonização da vida, em suas dimensões afetiva, biopsíquica, emocional, física e relacional. Esse processo constitui, talvez, um dos maiores desafios éticos, políticos e sociais do século XXI, exigindo do pensamento crítico a construção de alternativas que atribuam à tecnologia uma função social com direção humanitária. Não se trata apenas de um novo conjunto de ferramentas, mas de uma transformação paradigmática que afeta os modos de ser, pensar e relacionar, por meio da mediação algorítmica da experiência humana. (Antunes, 2018)

Das sociedades de Controle

Esse fator remete ao conceito de sociedades de sociedades de controle ⁴desenvolvido por Foucault e aprofundado por pensadores como Gilles Deleuze e Negri Toni, especialmente no contexto da Itália pós-fascismo. Para esses autores, as sociedades contemporâneas deixaram de ser essencialmente disciplinares — baseadas no confinamento em instituições como família, escola, hospitais e prisões — para se tornarem sociedades de controle, facilitadas pelas novas tecnologias.

Em entrevista concedida a Deleuze (1992), Toni Negri afirma que não vivemos mais em uma sociedade disciplinar tradicional, caracterizada pelo confinamento em instituições como a família, os hospitais e as prisões. Segundo o autor, observa-se uma transição para uma sociedade de controle contínuo e comunicação instantânea.

Nesse contexto atual, é prevista a ampliação de um modelo educacional reformista em meio aberto, no qual os indivíduos passam a estar submetidos a uma formação permanente. Tal dinâmica resulta na emergência de características como “operário-aluno” e

⁴O conceito de “sociedade de controle” aprofundado por Deleuze e permeado por Foucault seria uma evolução da sociedade disciplinar, onde os comportamentos humanos podem ser controlados por instituições de cerceamento como escolas e prisões. O controle seria um outro estágio da sociedade. (Deleuze, 1992)

18º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais

Tema: *A gente sobe a ladeira por liberdade*

Salvador, Bahia, Brasil – 3 a 7 de dezembro de 2025

“executivo-universitário”, expressões que simbolizam a fusão entre os espaços de trabalho e a aprendizagem, bem como a exigência constante de atualização e adaptação dos sujeitos.

Assim, essas novas tecnologias intensificariam e facilitariam tal controle. “*Nas sociedades de disciplina, não se parava de recomeçar (na escola, na fábrica), enquanto nas sociedades de controle nunca se termina nada, na empresa, na formação, o serviço*”. (Deleuze, 1992, p. 222)

De modo que, sobre a particularidade do trabalho na pesquisa, esse controle tem sido cada vez mais presente e significativo, sobretudo no cumprimento de metas ou da cultura do gerencialismo, a qual pode perpetuar a instabilidade e o adoecimento psicossocial dos trabalhadores por meio de contratações temporárias e terceirizadas. (Raichellis, 2011)

Muitos aspectos relacionados à precarização do trabalho têm sido abordados em estudos sobre as TICs e o uso de tecnologias, como trabalho imaterial, para além de uma lógica taylorista e o monitoramento constante por meio de softwares, e da jornada de trabalho. Tais aspectos são um *modus operandi* com previsão de se tornar uma padronização do trabalho. (Amorim, 2023).

No que se refere ao contraponto, o avanço tecnológico possibilitou uma maior produtividade e deslocamentos de espaço dos trabalhadores que não se submetem ao local da fábrica. Todavia, o que poderia se transformar em um espaço de melhoria da qualidade de vida e de trabalho para todos tem se transformado em uma intensificação das jornadas, e trabalho disfarçado de autonomia e empreendedorismo, mas sobretudo, informalizado e invisibilizado das relações patronais.

As novas modalidades de trabalho intensificam a informalidade e ampliam a extração de mais-valia, ao romper com vínculos formais e direitos trabalhistas. Em virtude disso, tais modalidades se constituem em ser desprovidas de direitos sociais (FGTS, décimo terceiro, férias, jornadas de trabalho de até oito horas, pagamento de horas extras). (Antunes, 2023)

Por outro lado, o acúmulo de dados fornecidos por algoritmos digitais, alimentados por formulários e cadastros, tornou-se a nova mercadoria utilizada para o controle das massas. A ausência de ação reflexiva e o predomínio do automatismo promovem um comportamento cada vez mais mecanizado, especialmente entre as populações mais precarizadas e vulnerabilizadas. (Veloso, 2024)

Por outro lado, as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) apresentam-se como uma nova faceta de controle, podendo ser utilizadas para promover a humanização e o desenvolvimento de potencialidades, quanto para contribuir com o acesso às políticas

18º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais

Tema: *A gente sobe a ladeira por liberdade*

Salvador, Bahia, Brasil – 3 a 7 de dezembro de 2025

públicas, por exemplo. Tal mecanismo dá-se por meio de técnicas baseadas em neurociência, persuasão, cujos objetivos não são neutros, sendo direcionados para engajamento nas redes, e conseqüente enriquecimento das Big Techs.

Esse ambiente torna-se perigoso se não tiver uma regulação, podendo propagar ideias perigosas, ideologias fascistas (ranqueamento e entrega para mais usuários de conteúdos misóginos, racistas e genocidas), por exemplo.

Mbembe (2018), por sua vez, amplia essa discussão ao abordar a “necropolítica”, nesse caso, trazendo para a esfera digital, as tecnologias atuam como máquinas de exclusão e inviabilização de corpos racializados.

Nesse sentido, torna-se fundamental que as sociedades, incluindoos pesquisadores em Serviço Social, compreendam quem produz, controla e armazena os dados, assumindo um papel ativo na regulação e no uso ético dessas informações. Com os serviços públicos mercadorizados e a expansão da lucratividade de empresas de tecnologias, o capitalismo de vigilância surge como um modo de fazer que aponta unilateralmente o fazer técnico humano em tradução de dados estatísticos, algoritmos.

Todavia, as TICs podem ser utilizadas para o fortalecimento e promoção de atitudes mais saudáveis na resistência à produtividade e à exploração do trabalho. Vislumbramos que a direção social da apropriação tecnológica implica em direção política, no sentido de acrescentar, e não substituir, construir processos mais democráticos e participativos. E nisso, a tecnologia não substitui o trabalho humano, porém pode penalizá-lo.

Por outro lado, tal fator pode descaracterizar uma profissão essencialmente relacional e presencial. Entrevistas em questionários, com base em metas e executadas de forma automática e repetitiva, não possibilitam a reflexão sobre os dados e o diálogo com os atores, fragilizando o trabalho participativo e a educação popular.

Dentre os desafios enfrentados por esse tipo de mediação do trabalho, está o da essência da profissão, que afasta o profissional do trabalho direto com a população. “*A dinâmica institucional que transforma a natureza da profissão, a episteme de profissão relacional.*” (Raichellis, 2011, p. 420)

Além disso, os desafios enfrentados pelos assistentes sociais no contexto neoliberal são atravessados pela lógica do lucro nas relações, que compreende o aprofundamento das desigualdades e da precarização do trabalho e das políticas públicas. O acúmulo de dados fornecidos por algoritmos digitais, alimentados por formulários e cadastros, tornou-se a nova mercadoria utilizada para o controle das massas. A ausência de uma postura reflexiva,

18º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais

Tema: *A gente sobe a ladeira por liberdade*

Salvador, Bahia, Brasil – 3 a 7 de dezembro de 2025

aliada ao predomínio de comportamentos automatizados, contribui para a consolidação de práticas cada vez mais mecanizadas, sobretudo entre populações em situação de maior vulnerabilidade e precarização, como é o caso, por exemplo, de estudantes de escolas públicas situadas no interior do estado do Rio de Janeiro.

Nesse contexto, trabalhadores que demonstram espírito crítico e apontam falhas ou desafios estruturais podem ser interpretados pela gestão como elementos dissonantes ou problemáticos, sendo, por isso, suscetíveis a sanções ou penalizações. Em contrapartida, aqueles que se mantêm conformados, sem questionamento ou proposições, tendem a ser favorecidos ou valorizados institucionalmente.

Todavia, vislumbramos que a direção social da apropriação tecnológica implica em uma direção política, no sentido de acrescentar, e não substituir, construindo processos mais democráticos e participativos. Nesse contexto, a tecnologia não substitui o trabalho humano, mas pode penalizá-lo.

O processo de valorização do capital produz a invisibilidade do trabalho conjugada à banalização do humano. O que implica exponencialmente nas desigualdades no âmbito das reproduções sociais e do trabalho precarizado e subalternizado. (Iamamoto, 2011)

Nesse aspecto, o trabalho mediado pelas TICs traduz em dados controle e massificação de dados, intensificação da produtividade, dependência tecnológica e ausência de espaços reflexivos sobre as determinações sociais que perpassam as vidas dos pesquisadores e das vidas de professores e alunos.

A colonização de dados⁵ faz com que as pessoas não notem esse processo, de continuidade e ruptura de novas formas sofisticadas que incluem a vigilância, forma mais conservadora do vigiar e punir (sociedade disciplinar). Assim, a forma de apropriação dos dados burocratiza e dificulta o acesso. (ex: logins, senhas, bloqueados, subordinação ao TI e à estatística). *“O sistema produtivo do capital, constituído por novas relações capitalistas, é responsável por constantes reestruturações do modo de produção e de controle que tem na lei a garantia da expansão, recriação e proteção”*. (Scoleso, 2023, p. 380)

No espaço macrossocial, o capitalismo dependente e o desenvolvimento desigual e combinado dos países do Sul global são alvo dessa “captura algorítmica da vida”,

⁵ Conceito abordado por autores sobre a recente utilização da internet como meio de captação de dados e transformação em capital e lucro. “Colonialismo digital”, “capitalismo de vigilância”, colonialismo digital, dataficação, modulação, teorias e conceitos que denominam as transformações no mundo do trabalho, diante da indústria 4.0. (Cassino, 2021)

18º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais

Tema: *A gente sobe a ladeira por liberdade*

Salvador, Bahia, Brasil – 3 a 7 de dezembro de 2025

impulsionando a jornada de trabalho junto às práticas naturalizadas neoliberais, dentre outras, as violências, como assédio moral e sexual (Irinet, 2021).

A educação baseada na mercantilização do sistema educacional tende a transformar a escola em uma instituição que prioriza ajustes e entrega de resultados fundamentados em modelos empresariais. Essa abordagem submete a educação às demandas do mercado, estruturando as relações educacionais em uma lógica utilitarista que reduz a pedagogia a um meio para alcançar fins específicos, em detrimento de uma educação promotora de sujeitos de direitos. (Helfreich, 2024)

Sendo assim, a autora aponta estratégias baseadas na educação popular, com o fortalecimento dos territórios, como uma alternativa democrática e crítica para a formação educacional dos estudantes. Essas estratégias visam proporcionar reflexão e troca interdisciplinar em conjunto com a gestão escolar.

“Jamais se separa do ensino dos conteúdos e o desvelamento da realidade, com direito a uma educação emancipadora, transformadora, cidadã. É um esforço da mobilização e da organização das classes populares com vistas à criação de um poder popular.(Freire, 2001, p. 629).

Como também, com o advento das transformações sociais, culturais e tecnológicas, impõem às escolas públicas demandas que não são de sua condição absorver. A exemplo da inserção do serviço social nas escolas, pelo projeto de lei PL S/N/S e PL 4/09, no estado do Rio Grande do Sul. (Schneider, Glaucia, 2012)

Sobre os resultados encontrados no território rural, alguns aspectos foram identificados: como exemplo, ausência até constrangimento de vocabulário de gênero, de conversas sobre violências e bullyings machistas, racistas e capacitistas, falta de perspectiva, de futuro, sonhos, após terminar os estudos, carreira, projetos.

Isso tudo, aliado a um domínio digital que não potencializa os sujeitos, mas os transforma em consumidores, onde cada vez mais os índices de saúde mental e violências de gênero e bullying aumentam na população, mais facções paralelas, que não têm relação direta, mas influenciam no contexto socioeconômico do território, como também das inseguranças decorrentes desse fator de Segurança Pública. Como aponta Schneider, temas como violência e abuso de drogas permeiam o âmbito da educação. (Schneider, 2012).

No que se refere à pesquisa com os professores, percebemos uma falta de melhorias salariais, escolas muito distantes do seu local de residência, acúmulo de

18º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais

Tema: *A gente sobe a ladeira por liberdade*

Salvador, Bahia, Brasil – 3 a 7 de dezembro de 2025

matrículas, para fechar o orçamento doméstico, e falta de incentivo para a educação permanente.

De modo que o serviço social, enquanto profissão, poderia potencializar o trabalho dos professores e gestores, dinamizando as questões relacionais com os alunos. A profissão está inserida no âmbito escolar quando o Estado reconheceu que sua intervenção era objetiva no enfrentamento à evasão da escola, às questões relacionadas à aprendizagem e outras demandas que afetam os adolescentes. (Helfreich, 2024)

Aliado ao conjunto CFESS/CRESS, o Serviço Social na educação ganha respaldo técnico e científico para embasar a atuação e as atribuições desenvolvidas. No documento “Psicólogos e Assistentes sociais na educação pública: orientações para a Lei 13935/119”, abordou dezenove pontos de recomendações, dentre estas: a contribuição para o acesso e permanência escolar, contribuindo ao direito educacional que visa a cidadania e a participação social, o subsídio aos projetos pedagógicos, planos, a partir da defesa dos direitos sociais, contribuição na qualidade dos serviços, avaliar e executar políticas públicas educacionais, contribuir na construção do processo ensino e aprendizagem, o fortalecimento de vínculos com a relação da família e a comunidade, promover a eliminação de discriminações e preconceitos, intervir em situações de evasão escolar, na inclusão e permanência de estudantes com necessidades especiais educativas, intervir em situações de violências, ameaças, dentre outras violações de direitos, fortalecer parcerias com a rede socioassistencial, conselhos tutelares, CRAS, CREAS, saúde e movimentos sociais.

Dentre essas competências, muito pode ser desenvolvido em articulação com a Assistência Social e a Saúde. Uma vez que as políticas intersetoriais são interconectadas e atendem as famílias em diferentes momentos da trajetória educacional. Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da permanência e do aproveitamento escolar dos beneficiários de programas de transferência de renda.

As possibilidades são inúmeras e os desafios para sua implementação ainda maiores, uma vez que nem sempre os profissionais das redes conversam entre si. A realização de assessoria técnica pode ser uma alternativa no enfrentamento a essa questão, como também a participação em espaços coletivos, como conselhos de direitos.

Nesse sentido, o ambiente educacional, por meio de seminários, cursos e encontros, pode ser um meio facilitador de promover a integração dos profissionais envolvidos.

18º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais

Tema: *A gente sobe a ladeira por liberdade*

Salvador, Bahia, Brasil – 3 a 7 de dezembro de 2025

Considerações Finais

A pesquisa em Serviço Social é atravessada por um caráter político e participa do processo de produção e reprodução social. Apresentando assim, uma dimensão objetiva e uma subjetiva, marcada pelos determinantes sócio-históricos e pela direção social de seu fazer. (YASBEK, 2014)

Diante dos desafios que se impõem no cotidiano da realidade escolar, é importante garantir adequadas condições de trabalho e investir em capacitação permanente, a fim de valorizar e reconhecer o trabalho desses profissionais para a promoção da saúde e dos direitos humanos.

Dessa forma, ressaltar a importância da implementação da legislação que insere assistentes sociais e psicólogos no ambiente escolar (Lei nº 13.935/2019) torna-se cerne importante para refletir sobre os objetivos do trabalho.

Trata-se de questões norteadoras das discussões e reflexões sobre a reconfiguração no trabalho do Serviço Social para o momento. O assistente social, como profissional das relações sociais, está inserido em um campo de tensões, as quais os profissionais precisam lidar com demandas que envolvem tanto a reprodução das relações sociais vigentes quanto a possibilidade de contribuir para a emancipação dos sujeitos. Nesse aspecto, é primordial manter uma postura crítica e reflexiva pelos trabalhadores que devem reconhecer o caráter político de sua prática, orientados pelos princípios éticos e políticos que norteiam a formação.

As TICs apresentam-se como uma contradição: podem tanto promover a humanização e o desenvolvimento de potencialidades quanto contribuir para a sua destruição. Dessa forma, torna-se fundamental que as sociedades, incluindo o Serviço Social, compreendam quem produz, controla e armazena os dados, assumindo um papel ativo na regulação e no uso ético dessas informações. (Veloso, 2024)

Sobretudo nos territórios de baixa densidade populacional. Nas regiões cujo acesso a recursos educativos e populares é limitado, a assistente social assume a função estratégica para contribuir para a equidade do acesso aos direitos sociais. Além de possibilitar o aprofundamento nas condições socioeconômicas e culturais que afetam a vida dos estudantes. (Silva, 2020)

De modo que, a articulação com as famílias e professores integra a dimensão socioeducacional sustentável e promotora de saúde mental. Nesse sentido, trata-se de um

18º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais

Tema: *A gente sobe a ladeira por liberdade*

Salvador, Bahia, Brasil – 3 a 7 de dezembro de 2025

pilar fundamental para garantir o acesso à educação de qualidade no interior do estado fluminense. E os direitos preconizados na LDB (1996): “a escola tem a competência de garantir o desenvolvimento integral do aluno, compreendendo aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, buscando sua formalização para o exercício da cidadania”. (Lei 9394 de 20 de dezembro de 1996)

Sendo assim, pela dimensão educativa e intervenção profissional, o serviço social se insere na regulação das condições sociais na escola no espaço da reprodução social, intervindo nas condições de vida. Numa articulação local em um território desigual, marginalizado pela política pública, ainda muito dependente do assistencialismo e pela caridade, portanto, a “expropriação de informações” permeia as relações de poder e os recortes de raça, gênero e classe presentes na nossa sociedade, ou seja, a colonização de dados promove uma vigilância cada vez mais sofisticada e silenciosa, combinando elementos das antigas formas disciplinares com novas estratégias de controle algorítmico.

Referências

ANTUNES, Ricardo. O privilégio da servidão: o novo proletariado de serviços na era digital. Boitempo, SP, p. 325

AMORIM, Henrique. Entre scripts e metodologias ágeis: a prescrição como tendência no trabalho mediado pelas TICs. Icebergs à deriva, o trabalho nas plataformas digitais. Antunes, Boitempo, p. 325.

BRASIL. Lei nº 13.935, de 11 de dezembro de 2019. Dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e serviço social nas redes públicas da educação básica. Brasília, 2019.

_____. Lei, 9394 de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases para a Educação, Brasília, 1996.

CAVALCANTE, Rita; PREDES, Rosa. Tecnologias de informações e de comunicação, políticas sociais e o trabalho de assistentes sociais. Serv. Soc. Soc. São Paulo, n. 144, p.110-128, maio/set 2022.

CAVALCANTI, Debora; VELOSO, Renato. TIC e Serviço Social: bugs e compilações. In: Serviço Social e Tecnologias: reflexões coletivas, Curitiba, 2024)

18º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais

Tema: *A gente sobe a ladeira por liberdade*

Salvador, Bahia, Brasil – 3 a 7 de dezembro de 2025

CARVALHO, Raul; Iamamoto, M. Relações sociais e serviço social no Brasil: esboço de uma interpretação histórico-metodológica, Cortez, 1982

CHAVES, Helena L. A.; CAMARGO, M. A. Sistemas algorítmicos, lucratividade do capital e implicações nas políticas sociais. *Serviço Social & Sociedade*, n. 144, p. 17-52, 2022.

CFESS. Psicólogas(os) e assistentes sociais na rede pública de educação básica: orientações para regulamentação da Lei 13.935/2019- versão 2021.

Deleuze, Gille, *Conversações*, 1992. Tradução de Peter Pal Pelbart. SP, Ed.34.

SILVA, Jorge Luiz Anjos. O Assistente Social no contexto escolar em territórios de baixa densidade: Uma abordagem crítica à intervenção no âmbito do combate ao insucesso escolar. Dissertação de Mestrado. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (acesso em dez 2024, repositorio.utad.pt).

SCOLESO, Fabiana. Transnacionalismo e Agroindústria 4.0 e a expansão da fronteira agrícola no Brasil. *Icebergs à deriva o trabalho nas plataformas digitais*, Boitempo 2023.

HELFREID, Francine. Escola Pública e Serviço Social: reflexões e apreensões sobre o trabalho profissional. Mórula, 2024.

IAMAMOTO, Marilda. *Serviço Social em tempos de Capital Fetiche*, Cortez, 2021.

MBEMBE, Achille. *Necropolítica*. SP, n1. Ed, 2018.

VASCONCELOS, J.(Org). Paulo Freire e a educação popular: esperar em tempos de barbárie. Elefante, 2023.

VELOSO, Renato; SPOTORNO, Débora. Tecnologias e práticas pedagógicas: hegemonia em disputa? In: BOTÃO, Márcia (Org.). *Avanços tecnológicos e contradições para o trabalho profissional*. 1. ed. Rio de Janeiro: Mórula; Faperj, 2024. p. 216.

VELOSO, Renato; Serra, Vânia. *Serviço Social e Tecnologias, reflexões coletivas*, Curitiba, CRV, 2024.

RAICHELLIS, Raquel. O assistente social como trabalhador assalariado: desafios frente às violações de seus direitos. *Serviço Social e Sociedade*, São Paulo, nº107,, jul.-set, 2011 , p.420-437

IRINET, Bruna, SILVA, Laurinete. Crise Capitalista, Questão Social no Brasil e diretrizes curriculares da ABEPSS. *Temporalis*, Brasília (DF), ano 21, n.42, p.6-15, jul/dez 2021. ISSN 2238-1858

IAMAMOTO, Marilda Villela. *Serviço Social em tempo de Capital Fetiche: capital financeiro, trabalho e questão social*, Cortez, 2021.

SOUZA, Joyce. Colonialismo de dados. Inteligência artificial, algoritmos preditivos e o avanço do colonialismo de dados na saúde pública brasileira. In: *Colonialismo de dados*:

18º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais

Tema: *A gente sobe a ladeira por liberdade*

Salvador, Bahia, Brasil – 3 a 7 de dezembro de 2025

como opera a trincheira algorítmica na guerra neoliberal/ org: Sérgio Amadeu da Silveira, Joyce Souza, João Francisco Cassino, São Paulo- SP, 2021.

SCHNEIDER, Glaucia. Serviço Social na Educação: perspectivas e possibilidades. Porto Alegre, CMC, 2012.

YASBECK, Maria Carmelita. A dimensão política do trabalho do assistente social. Serv. Soc. Soc. São Paulo, n.130, p.677-693, out-dez, 2014.